

Gestión epidemiológica
basada en inteligencia artificial
y ciencia de datos

Guía de incorporación y desvinculación

Autoras:

López, Sabrina (INSTITUTO DE CÁLCULO, FCEYN UBA-CONICET)

Rajngewerc, Mariela (FAMAF, Universidad Nacional de Córdoba - CONICET)

Xhardez, Verónica (CIECTI)

Dumas, Victoria (Fundación Sadosky)

Alonso Alemany, Laura (FAMAF, Universidad Nacional de Córdoba)

Gestión epidemiológica
basada en inteligencia artificial
y ciencia de datos

Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Programa Open Infrastructure Fund, financiado por Invest in Open Infrastructure (IOI). Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las de IOI.

Índice

Índice	2
Introducción	3
Incorporación	4
Presentación del grupo de trabajo	4
Documentación requerida	4
Formulario de datos	4
Firma de compromiso de confidencialidad	4
Curriculum Vitae	4
Certificado de capacitación	5
Gestión de accesos	5
Slack	5
Github	5
Cuenta Premium de Meet	6
Zotero	6
Zenodo	6
Redes Sociales	7
Servidor	7
Base de datos	9
Gitlab	9
Label Studio	10
Afilación y reconocimiento	13
Gestión de fondos	13
Cobro de honorarios	14
Cobro de otros gastos	14
Desvinculación	14
Comunicaciones	14
Revocación de permisos	15

Introducción

El proyecto ARPHAI fue uno de los seleccionados por el Programa COVID-19 Sur Global de Inteligencia Artificial e Innovación de Datos, un programa financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá y la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SIDA), cofinanciado por estas organizaciones durante el período octubre de 2020 - marzo de 2023. En sus inicios, ARPHAI se estableció como proyecto asociativo de investigación y desarrollo liderado por el Centro Interdisciplinario de Estudios de Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI) y conformado, además, por la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Dirección Nacional de Sistemas de Información perteneciente a la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Argentina.

Su principal objetivo consistió en desarrollar herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial (IA) y ciencia de datos que, aplicadas a historias clínicas electrónicas (HCE), permitan anticipar y detectar potenciales brotes epidémicos y favorezcan la toma de decisiones de salud pública preventiva, orientando los primeros esfuerzos en COVID-19 y dengue, para lo que se desarrollaron distintos prototipos de herramientas basadas en datos en registros clínicos electrónicos para aportar a la ampliación de la funcionalidad de la historia de salud integrada (HSI)¹. Además, apoyó su implementación en redes sanitarias del conurbano bonaerense potencialmente escalables a nivel nacional, y se aportó a políticas públicas relacionadas con la mejora en el acceso a la salud. ([Ver Informe final del proyecto](#)).

A partir del fin del financiamiento original, ARPHAI se constituyó como un ámbito de interacción de las diferentes personas investigadoras participantes (de más de 20 instituciones) y como un marco institucional respaldado por el CIECTI desde donde pensar proyectos sostenidos por nuevos financiamiento de acuerdo a cuatro ejes principales: IA y ciencia de datos, salud, uso ético y responsable de datos y conocimiento abierto².

¹ La Historia de Salud Integrada es una herramienta digital que busca organizar, agilizar y mejorar el trabajo al interior de los establecimientos de salud. Permite al equipo de salud registrar toda la información en relación a un paciente, posibilitando la continuidad del cuidado en el tiempo y en los diferentes niveles de atención. Más información en <https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/saluddigitalbonaerense/ejes/historia-de-salud-integrada/>

² Podés consultar el estado actual de los proyectos en <https://github.com/ARPH-AI>

Incorporación

Para ser parte de la comunidad de práctica ARPHAI es necesario cumplir con los siguientes procesos:

Presentación del grupo de trabajo

ARPHAI es una comunidad muy variada y cambiante. Para ayudarte a conocer al resto de sus integrantes y comprender el alcance de los proyectos pasados y en curso contamos con dos herramientas: la lista de participantes en proyectos activos y una videollamada de bienvenida para quienes se integran al equipo. La idea de contar con esta videollamada de presentación es que puedas conocer quiénes somos, en qué aporta cada persona al proyecto y cuál es nuestro *background*. Tener esta información a mano te será útil tanto para tener un panorama del equipo como para la comunicación con quienes tengas que interactuar en tu trabajo.

Documentación requerida

De acuerdo al tipo de participación que se tenga en la comunidad es posible que te sean requeridos los siguientes documentos:

Formulario de datos

Recibirás un correo donde se te pedirá que completes un breve formulario solicitando los datos que se mostrarán en la página de presentación del grupo de trabajo.

Firma de compromiso de confidencialidad

Se trata de un compromiso que puede ser utilizado en el marco de cualquier proyecto alojado en el marco de la comunidad. El modelo puede consultarse en el siguiente [enlace](#). Algunos proyectos pueden requerir la firma de convenios adicionales.

Curriculum Vitae

Un breve currículum con tus antecedentes más destacados y tus datos de contacto.

Certificado de capacitación

Al trabajar con datos sensibles es necesario contar con capacitación específica sobre buenas prácticas y regulaciones normativas. Si no cuentas con una certificación previa es posible que realices esta capacitación autoguiada de aproximadamente 6 horas de duración: <https://gcp.nidatraining.org/>. Aunque entendemos que el idioma puede ser un problema estamos trabajando para generar una capacitación propia autoguiada y en español, que vaya más allá del uso de datos clínicos y acorde a nuestra región. Esperamos contar pronto con ella. Mientras es posible consultar el material de capacitaciones que brindamos a diferentes equipos en este sitio: https://github.com/ARPH-AI/introduccion_datos_sensibles.

Gestión de accesos

A continuación se detallan una serie de herramientas de uso de la comunidad, de requerir alguna otra no dudes en comunicarte con tu líder de proyecto para que evaluemos su factibilidad y la incorporemos a este documento.

Slack

Recibirás una invitación a sumarte al slack de ARPHAI³. Slack es un servicio de mensajería disponible en varios dispositivos donde se pueden dar conversaciones en canales públicos y privados. Todas las personas de ARPHAI ingresan a los canales públicos por defecto y luego son incorporadas a los canales privados necesarios por invitación de su líder de proyecto.

Github

ARPHAI cuenta con un usuario de GitHub⁴ donde sus integrantes pueden compartir código de forma abierta. Debido a la sensibilidad de la mayoría de los proyectos de ARPHAI el acceso a ciertos repositorios y qué contenido se comparte en cada uno de ellos queda sujeto a la aprobación de quien lidera el proyecto, de acuerdo a las buenas prácticas y ética del proyecto.

³ proyectoarphai.slack.com

⁴ <https://github.com/ARPH-AI>

Figura 1. GitHub de ARPHAI

Cuenta Premium de Meet

El proyecto tiene una cuenta de Google Workspace Individual que permite organizar reuniones grupales de más de una hora (entre otras funcionalidades). Si necesitas organizar una videollamada grupal ponte en contacto con tu líder de proyecto.

Zotero

Zotero es un gestor abierto de bibliografía. Cada proyecto puede crear su grupo de trabajo en la cuenta de ARPHAI y sus miembros compartir material al ser incorporados mediante sus correos electrónicos. Comunícate con tu líder de proyecto para acceder a esta herramienta.

Zenodo

Zenodo⁵ Es un repositorio abierto para compartir productos de investigación (artículos, presentaciones, bases de datos, etc.). Para más detalles te recomendamos que veas el siguiente video de la organización MetaDocencia [Zenodo - ¿Qué es, para qué sirve y cómo usarlo?](#).

⁵ <https://zenodo.org/communities/arphai/>

Figura 2. Comunidad de ARPHAI en Zenodo

Redes Sociales

El proyecto ARPHAI cuenta con una serie de canales de comunicación en diversas redes sociales. Te invitamos a seguirnos en ellas e interactuar con nuestras publicaciones. A través de quien lidera el proyecto se canalizan los pedidos de comunicación si desean compartir algún logro, convocatoria, participación en evento, etc.

- X: https://x.com/arphai_arg/
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/proyecto-arphai/>
- Sitio Web: <https://www.ciecti.org.ar/arphai/>

Servidor

Con tu ingreso, y según tu rol dentro del proyecto, se te habilitará el acceso del servidor seguro de ARPHAI, denominado nabu3. A continuación se detallan los pasos para conectarse:

Para ingresar por primera vez

1. Asegúrate de haber recibido un mail con tus credenciales de acceso (usuario, contraseña y puerto asignado), necesitarás esa información para realizar los siguientes pasos.
2. Vamos a editar el archivo `~/ssh/config` y agregar al final las siguientes líneas:

```
#
host jacinto
user ciecti
hostname jacinto.unc.edu.ar
host ciecti
user NOMBRE_DE_USUARIO
proxyjump jacinto
hostname 200.16.29.172
```

3. Ahora accedemos al servidor remoto ejecutando el siguiente comando en una terminal, donde las XXXX deben ser reemplazadas por el puerto asignado:

```
ssh -L XXXX:localhost:XXXX ciecti
```

Si deseas utilizar Jupyter Notebooks

Si vas a utilizar jupyter notebooks deberás descargar e instalar el paquete Anaconda siguiendo estos pasos:

1. Ejecuta en una terminal el comando:

```
wget
https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.
sh
```

2. A continuación ejecutamos:

```
bash Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh
```

3. Cuando finaliza la instalación salimos del sistema
4. Ahora volveremos a entrar pero de forma que nos permita ejecutar un jupyter notebook en el servidor remoto y ver lo que procesamos allí en nuestro propio navegador local (Donde en vez de XXXX deberás colocar el número de puerto que te fue asignado)

```
ssh -L XXX:localhost:XXXX ciecti
```

5. Una vez que entramos llamamos al jupyter notebook de esta manera

```
jupyter notebook --port 8080 --no-browser
```

6. Esto iniciará el notebook y nos dará una URL con un token específico. Copiamos la URL que nos da en nuestro navegador local y listo!

Para ingresar luego de la primera vez

1. Accedemos al servidor remoto ejecutando el siguiente comando (Donde en vez de XXXX deberás colocar el número de puerto que te fue asignado):

```
ssh -L XXXX:localhost:XXXX ciecti
```

2. Una vez que entramos, si vamos a utilizar jupyter-notebook, lo llamamos de esta manera lo que iniciará el notebook y nos dará una URL con un token específico con la cual podremos acceder desde nuestro navegador local y listo!

```
jupyter notebook --port 8080 --no-browser
```

Dudas o consultas

Todas las dudas, consultas o problemas que surjan respecto al acceso al servidor por favor dar aviso en el canal de Slack #acceso_al_servidor para que puedan ser respondidas a la brevedad.

Base de datos

De acuerdo al proyecto en el que esté participando se podrá habilitar tu acceso a diversas bases de datos. Una vez generadas tus credenciales las recibirás junto con las instrucciones de acceso y recomendaciones de uso específicas. En todos los casos se requiere que cambies la contraseña asignada por defecto.

Gitlab

Para ingresar por primera vez

1. Recibirás un mail de GitLab con tus credenciales de acceso (usuario y contraseña). No te olvides de revisar tu carpeta de Spam en tu correo electrónico. Necesitarás esa información para realizar los siguientes pasos.
2. Lo primero que tendremos que hacer es cambiar la contraseña. Para poder hacerlo hay que conectarse al servidor ejecutando el siguiente comando en una terminal (Donde en vez de NOMBRE_DE_USUARIO debes colocar tu nombre de usuario en el servidor):

```
ssh -L 8080:localhost:80 NOMBRE_DE_USUARIO@ciecti
```

3. Cambiar el URL que da el mail del estilo: http://200.16.29.172/users/password/edit?reset_password_token=vR... por uno que sea http://localhost:8080/users/password/edit?reset_password_token=vR...
4. Cambiar la contraseña.
5. Podrás acceder a la interfaz de GitLab desde tu navegador en <http://localhost:8080/arph.ai>

Para ingresar luego de la primera vez

Ten en cuenta que siempre que necesites usar el GitLab deberás hacerlo ejecutando este comando en la terminal y mantenerla abierta:

```
ssh -L 8080:localhost:80 NOMBRE_DE_USUARIO@ciecti
```

Label Studio

Para tareas de anotación solemos utilizar la plataforma *Label Studio*⁶. A continuación se describen los pasos necesarios para crear la cuenta y poder ingresar en otras ocasiones. A veces el sitio web puede mostrar una pantalla previa en inglés a las que se explican en esta sección. En ese caso, es necesario hacer click en *Visit Site* para acceder (más detalles en la sección ‘Dudas y problemas’).

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Debido a la sensibilidad de los datos a anotar, aún cuando se encuentran desidentificados y en una dirección segura es importante NUNCA ACCEDER A LA PLATAFORMA DE ANOTACIÓN DESDE DISPOSITIVOS O REDES PÚBLICAS.

Ingreso por primera vez

Acceder al link proporcionado por la coordinación del proyecto. Al ingresar por primera vez, completar con un mail y una contraseña y hacer click en el botón *CREATE ACCOUNT*.

⁶ <https://labelstud.io/>

Figura 3. Se muestra la página de ingreso a Label Studio. La persona usuaria deberá completar su correo electrónico y contraseña deseada para ingresar a la plataforma.

Ingresos subsiguientes

Una vez generada la cuenta, para poder ingresar al Label Studio en caso de haberse deslogueado es necesario hacerlo mediante este [link](#). Se deberán completar el mail y la contraseña registrados y luego hacer click en el botón *LOG IN*.

Figura 4. Se muestra la página de ingreso a Label Studio. La persona usuaria deberá completar su correo electrónico y contraseña deseada para ingresar a la plataforma.

Dudas y problemas

Ante cualquier duda o inconveniente es posible ponerse en contacto con el equipo mediante *Slack* en el canal correspondiente o mediante correo a la persona coordinadora de la tarea de anotación. Recomendamos compartir las inquietudes en slack porque de esta manera tanto la consulta como su resolución queda a la vista de todo el equipo lo que pueda ayudar a las demás personas ante situaciones similares. A continuación se presentan algunas dudas frecuentes.

No funciona el Label Studio / No puedo ingresar al Label Studio

Ante cortes de luz u otros eventos que impliquen la caída del servidor, es necesario notificarle mediante un correo a la persona coordinadora para que proceda a levantar nuevamente el Label Studio.

Al querer ingresar al Label Studio me muestra un mensaje en inglés

En algunos casos es posible que antes de mostrar la pantalla de registro o ingreso, se muestre un mensaje que dice:

“You are about to visit: clever-dane-infinitely.ngrok-free.app. Website IP: XXX.XX.XX.XXX This website is served for free through ngrok.com. You should only visit this website if you trust whoever sent the link to you. Be careful about disclosing personal or financial information like passwords, phone numbers, or credit cards. Visit Site” .

En ese caso, hacer click en el botón *Visit Site*.

Figura 5. Captura de pantalla con el mensaje en inglés

Olvidé mi usuario y/o contraseña

Si esto sucediera, enviar un correo a la persona coordinadora para resetear la clave.

Afiliación y reconocimiento

Aquellos trabajos desarrollados dentro de la comunidad de ARPHAI, o con su apoyo, pueden ser atribuidos con el siguiente texto: “Este trabajo ha sido posible gracias a la Comunidad ARPHAI”.

Además, cada proyecto puede tener requerimientos adicionales surgidos del convenio con el financiador específico.

Gestión de fondos

Como parte de la comunidad de ARPHAI, de acuerdo al proyecto, es posible contar con fondos para diversos fines (honorarios, viáticos, etc.) A continuación se detallan los procedimientos en cada caso.

Cobro de honorarios

Se te proporcionarán:

- Datos de contacto de la/as persona/s a cargo de la facturación (referente/s) y su lugar (al menos aproximado), en la cadena de pago.
- Instrucciones de facturación específicas de tu proyecto (por ejemplo cuándo es necesario que presentes la factura).
- El plazo estimado para el depósito del pago correspondiente. Si en ese lapso no se produjo contactarse con el referente de pago con copia a la persona que lidera el proyecto.

En cada comunicación deberás copiar al referente de facturación y al coordinador de tu equipo/proyecto.

Cobro de otros gastos

Según el proyecto que integres es posible que se cuenten con fondos adicionales para otros gastos (infraestructura, viáticos, etc.). En este caso cada grupo/proyecto deberá acordar con su líder cómo organizarán el uso y rendición de estos fondos.

Si el CIECTI actúa como sponsor fiscal de un proyecto alojado en la Comunidad, la persona coordinadora o investigadora principal del proyecto, se contactará con la administración de la organización (info@ciecti.org.ar o del responsable administrativo) para consultar la disponibilidad y para confirmar la solicitud de los fondos.

Desvinculación

Ante la salida de un integrante de ARPHAI se realizarán los siguientes procesos:

Comunicaciones

Se informará la salida de las personas mediante Slack en un canal específico para este fin (#buenviaje). Esto puede hacerlo la propia persona o su líder de proyecto en caso de que así lo prefiera.

Se enviará un mail a la persona agradeciéndole por su colaboración y, de corresponder, un certificado de participación.

Revocación de permisos

Por razones de seguridad algunos de tus accesos serán revocados. Sin embargo, puedes seguir siendo parte del proyecto en sus instancias públicas (slack, redes sociales, etc). El mantenimiento de acceso a alguna de las herramientas privadas será evaluada de acuerdo a cada situación particular considerando los acuerdos previos de confidencialidad firmados.

ARPHAI

Junio 2025